

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Strategi Pengembangan Pantai Pengklik Sebagai Tujuan Wisata Alternatif Di Kabupaten Bantul
 Penulis Jurnal Ilmiah : Penulis 1
 Jumlah penulis : 1 orang
 Status Pengusul : penulis pertama / ~~penulis ke 2 / penulis korespondensi~~ **
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : *Jurnal Khasanah Ilmu*
 b. Nomore- ISSN : 2087-2086
 c. Vol.,no.,bulan,tahun : 10 (2), September 2019
 d. Penerbit : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika
 e. DOI artikel : DOI: 10.31294/khasanah
 f. Alamat web jurnal : <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/khasanah/>
 g. Terindeks di : DOAJ SINTA 5

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah. : Jurnal Ilmiah Internasional / internasional bereputasi **
 (beri pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS***

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input type="text" value="25"/>	Nasional *** <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2.50		2.10
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7.50		7.20
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		7.50		7.10
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		7.50		7.20
Total = (100%)		25.00		23.6

Nilai Pengusul = 60 % X 23.6 = 14.16

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur :**
Artikel memiliki unsur yang lengkap dan sesuai dengan kaidah artikel ilmiah
- Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan :**
Cukup dalam sesuai dengan fenomena yang ada
- Kecukupan dan kemutahiran data serta metodologi :**
Data yang diangkat cukup mutahir
- Kelengkapan unsur kualitas penerbit:**
Bagus , Sinta 5
- Indikasi plagiasi:**
Tidak ada
- Kesesuaian bidang ilmu:**
Sesuai dengan kepakaran peneliti

Yogyakarta, 20 November 2019
 Reviewer 1

Drs. Santosa, M.M.

Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta
 Jbt. Akademik : Pembantu Ketua 1 bidang Akademik
 Bidang Ilmu : Manajemen

** coret yang tidak perlu

*** nasional / terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH**

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Strategi Pengembangan Pantai Pengklik Sebagai Tujuan Wisata Alternatif Di Kabupaten Bantul

Penulis Jurnal Ilmiah : Penulis 1

Jumlah penulis : 1 orang

Status Pengusul : penulis pertama / ~~penulis ke 2~~ / ~~penulis korespondensi~~ **

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : *Jurnal Khasanah Ilmu*
 b. Nomore- ISSN : 2087-2086
 c. Vol.,no.,bulan,tahun : 10 (2), September 2019
 d. Penerbit : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika
 e. DOI artikel : DOI: 10.31294/khasanah
 f. Alamat web jurnal : <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/khasanah/>
 g. Terindeks di : DOAJ SINTA 5

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah. : Jurnal Ilmiah Internasional / internasional bereputasi **
 : Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 : Jurnal Ilmiah Nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS***

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional <input type="checkbox"/>	Nasional <input type="text" value="25"/>	Nasional *** <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2.50		2.20
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7.50		7.20
c. Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)		7.50		7.20
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		7.50		7.20
Total = (100%)		25.00		23.8
Nilai Pengusul = 60 % x 23.8 = 14.28				
Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :				
1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : Unsur sudah sesuai namun masih perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualiatia penulis				
2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan : Naskah yang dipublikasikan mengangkat topik yang up-to-date				
3. Kecukupan dan kemutahiran data serta metodologi : Metodelogi sudah sesuai				
4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit: Sinta 5 cukup bagus sebagai publikasi				
5. Indikasi plagiasi: Tidak ditemukan				
6. Kesesuaian bidang ilmu: Sesuai dan linear dengan ilmu penulis				

Yogyakarta, 21 November 2019
Reviewer 2

Dr. Hj. Saryani, M. Si

Unit kerja : STP AMPTA Yogyakarta
Jbt. Akademik : Penjaminan Mutu

** coret yang tidak perlu

*** nasional / terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

Bidang Ilmu : Kajian Pariwisata

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW**

KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH

Judul Jurnal Ilmiah (Artikel) : Strategi Pengembangan Pantai Pengklik Sebagai Tujuan Wisata Alternatif Di Kabupaten Bantul

Penulis Jurnal Ilmiah : Penulis 1

Jumlah penulis : 1 orang

Status Pengusul : penulis pertama / penulis ke 2 / penulis korespondensi **

Identitas Jurnal Ilmiah

a. Nama Jurnal : *Jurnal Khasanah Ilmu*

b. Nomore- ISSN : 2087-2086

c. Vol.,no.,bulan,tahun : 10 (2), September 2019

d. Penerbit : LPPM Universitas Bina Sarana Informatika

e. DOI artikel : DOI: 10.31294/khasanah

f. Alamat web jurnal : <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/khasanah/>

g. Terindeks di : DOAJ SINTA 5

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah. : Jurnal Ilmiah Internasional / internasional bereputasi **
(beri pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi

Jurnal Ilmiah Nasional/ terindeks di DOAJ, CABI,
COPERNICUS***

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Hasil Penilaian Peer Review:

Penilaian Buku		
Reviewer 1	Reviewer 2	Jumlah Rata-rata
14.16	14.28	14.22
Kesimpulan: Nilai Pengusul = 14.22		